

ARAL TEŊIZINIŊ QURÍĜAN TÚBINDE TOPIRAQ HÁM ÓSIMLIK QATLAMINIŊ JAĜDAYÍ

Abdiganiev Erkin Abdualiyevich

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciýalar aymaqlıq basqarması innovaciýalıq rawajlanıw sektori baslıǵı;

erkin.abdiganiev@gmail. Com Tel.: +998-97-220 -02-30

Babaniyazov Baxtiyar Jaksibekovich

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciýalar aymaqlıq basqarması innovaciýalıq rawajlanıw sektori jetekshi qánigesi.

baxtiyar_1986@mail. Ru Tel.: +998-97-220 -28-92

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10349783>

ARTICLE INFO

Received: 05th December 2023

Accepted: 10th December 2023

Online: 11th December 2023

KEY WORDS

Aral teñizi, distillaw suyuqlıǵı, suyuq shiyshe, fiksator, suspenziya, shiyki zat, kalciy xlorid, juwıw.

ABSTRACT

Maqala shorlanǵan topıraqlarǵa fiksator alıw procesin izertlewge arnalǵan. Izertlew jumısı Aral teñiziniŋ qurıǵan túbiniŋ shor topıraǵında ótkerildi. Ótkerilgen izertlewler tiykarında fiksator járdeminde onı alıp taslawdıń aldın alıw múmkinshiligi anıqlandı. Optimal fiksator uyqas túrde 1:(0, 0014-0, 065):(0, 008-0, 10) koefficientte 40% kalciy xlorid, CMC hám suyuq shiysheden ibarat boldı.

Aral boyı aymaǵı insan iskerligi nátiyjesinde júzege kelgen hám ekologiyalıq jaǵdaydıń jamanlasıwına alıp kelgen obyekt retinde dúnya ilimpazlarınıń itibarın tartpaqta.

Ílgeri Aral ekosistemesi teñiz faunası hám florasınıń júzlegen túrlerin óz ishine alǵan. Úlken suw bazasınıń bar ekenligi klimatqa unamly tásir kórsetti, bul bolsa Aral boyı aymaǵın shólistanlıq ishinde oaziske aylandırdı. Biraq, 1960-jıllardıń baslarında teñiz tezlik penen shegine basladı [1-4].

Aral teñiziniŋ qurıǵan túbi haqıyqattan da planeta ushın global mashqala bolıp tabıladı. Bul bolsa, dúnya ilimpazlarına qurıǵan teñizdi jatqızıw hám ósimlik qaplamı bolmaǵan qumlı aymaqlardı jaqsılaw jolların izlep tabıw sıyaqlı anarǵulım qıyın wazıyanı júkledi .

Aral teñizinde teoriyalıq tárepten 12968, 408 million tonna, prognoz qátesi $\pm 16\%$ ten aspaydı, duz bar. Aral teñizi hawızinen hár jılı shań dúbeleyleri ortasha 62,39 million tonna duzdı alıp ketedi (30% shań joǵalıw). [5-6].

Bizlerdiń ilimiy-izertlew jumısımız 2022-jılda Moynaqtan 80 kilometr uzaqlıqta baslanǵan. Bul aymaq 60, 70 hám 80-jıllardaǵı qurıǵan jerlerge tiyisli bolsada, biraq birqansha bólimleri yarım puta Haloxylonaphyllum menen oralǵan. Túrli orınlarda, hár qıylı konfiguratsiyadaǵı bólek jerler yarım puta Haloxylonaphyllumdan ibarat toǵaylardı óz ishine aladı. Túrli jastaǵı xarakterge iye bolǵan sulya jańa shóldiń iqlım shárayatı oǵan mudamı ósiw hám rawajlanıw ushın qolaysız dep aytıw múmkin.

Teñizden aralıq dárejesine hám qurıw dawam etiw waqtına qaray qurıǵan teñiz túbinde topıraq oramınıń ósiwi ayrıqsha áhmiyetke iye. 70-jıllardıń qurıǵan jerlerinde Halocnemumstrobilaeum, qospasız qattı ot ushıraydı. Bul qatlam Uzunqayır aralına shekem

davam etedi. Halocnemumstrobilaeumdan keyin jergilikli qırğaqqa qaray Haloxylonaphyllum ormanları bar. Atawlar arasındığı sızıqlar Halocnemumstrobilaeum hám teñizdiń túpkilikli qırğ'ag'ına jaqınlaw Haloxylonaphyllum menen ajralıp turadı hám az-azdan onıń ornın KalidinmCaspisum iyeleydi.

Haloxylonaphyllumnıń kóbeyiwi matochka ósimlikleri arqalı ótiwi hám toǵay massivların qurawı anıqlandi.

Bizlerge jergilikli landshafttıń tipik topraqlarında jergilikli floradan hár qıylı halofit ósimliklerinen turatuǵın eki atız obyektı berildi. 70-jıllardıń qurǵagan jerlerinde ılaylı, tereń profilli soda, shor topıraq, trayaftda tiykarı Kaskulan bolǵan 1 tájiriyebe 17 túrdegi ósimlik penen tiykarǵı teñiz tegisliginde egildi. Granitli suw jaylasıwı 3 m shuqurlıqda, minerallasıwı 48 g/litr.

Topıraq tereńligi 90 sm ge shekem bolǵan topıraq analizi ótkerildi (1-keste).

1-keste Qurǵaq Aral túbiniń qatlamlarınıń mineral quramı

Elektr ótkizgishligi (mS/sm)	Norma mg/100g	0-20 sm	20-40 sm	40-60 sm	60-90 sm
pH	0-0,6	1,48	1,134	2,309	1,589
	6 – 7,5	7,87	7,59	7,05	7,35
NO ₃ -N mg/l	3,1-4,0	0,314	0,439	0,41	0,603
NH ₄ ⁺ -N mg/100g	4,6-6,0	0,394	0,733	0,362	0,319
P (mg/100g)	4,6-6,0	0.476	0.385	0.33	0.506
K (mg/100g)	30,1-40,0	34.6	23.0	34.59	32.95
S (mg/100g)	20,5 – 40,0	2.79	2.96	8.16	5.605
Cl ⁻ (mg/100g)	28,4 – 54.8	569	352	254	341
Ba (mg/100g)	0,7 – 8,7	0.039	0.069	0.088	0.026
Co (mg/100g)	2,0 – 3,0	0.03	0.03	0.029	0.031
Sr (mg/100g)	0,2 – 7,0	1.592	1.268	8.634	0.567
B (mg/100g)	0,06-0,10	0.217	0.087	0.138	0.178
Zn (mg/100g)	0,23 – 0,41	0	0	0	0
Fe (mg/100g)	7,4 – 11,0	0.04	0.04	0.041	0.045
Cu (mg/100g)	0,47 – 1,28	0.042	0.042	0.039	0.043
As (mg/100g)	0,5	0	0	0	0
Mn (mg/100g)	0,6-10,0	0.03	0.032	0.032	0.032
Cr (mg/100g)	1,5 – 7,0	0.037	0.037	0.037	0.037
Ca (mg/100g)	100 – 200	88.93	91.27	351.74	68.76
Li (mg/100g)	0,7 – 20	0.075	0.036	0.077	0.065
Hg (mg/100g)	0.003 – 0.01	0.02	0.019	0.018	0.019
Mo (mg/100g)	0,03-0,05	0.057	0.039	0.043	0.044
Sn (mg/100g)	0,001 – 0,22	0.014	0.012	0	0.014
Ag (mg/100g)	0,001 – 0,1	0	0	0	0
Pb (mg/100g)	0,001 – 0,1	0.047	0.048	0.045	0.049
Na (mg/100g)		262.4	172.13	324.3	304.82
Cd (mg/100g)	0,001 – 0,1	0.032	0.031	0.031	0.031

Sb (mg/100g)	0,02 – 0,03	0.010	0.008	0.014	0.017
Mg (mg/100g)	65,0	82.22	42.8	74.7	75.35

Joqari qatlamdağı duz muğdarı 25-30% ti, sonday-aq xlor 10 -15%, sulfatlar 5-10% quraydı. Xlor quramınıñ sulfat ionlarinan keskin asıp ketiwi xlorid tiptağı turaqlı joqari minerallasqan jer astı suwı sharayatında topraqlarda duzlardıñ toplanıwı menen anıqlanadı. Sonday etip, 20 -40 sm qatlamda tıgız qaldıqtağı duz muğdarı 10 -20% ga azayadı. Bul gorizontta xlor muğdarı 5-8% hám sulfatlar 2-3% teñlesedi. Tıgız köleminiñ qaldıqları 40 sm degi shuqurlıqtan 90 sm ge shekem, tiykari 5-6% ge shekemgi aralıqta boladı. 60 sm ge shekem bolğan ximiyalıq tür sulfit-xlorid natriy xlorid penen almastırıladı. Topıraqtıñ tereñ qatlamlarınıñ ızğarlıgınıñ asıwı shor jerlerdiñ ayriqsha belgisi bolıp tabıladi.

60 sm ge shekem bolğan qabıq penen saz kebirlengen topıraqtı jutiw qábileti tómen hám 100 g topıraq ushın 0-20 sm ge shekem ózgerip turadı. Baza quramında 60 sm ge shekem bolğan topıraq qatlamında kaltsiy, keyin magniy, natriy ústinlik etedi. Topıraqtı jutiwshi kompleksde natriydiñ bar ekenligi shorlanıw belgisin kórsetedi, biraq bul hádiyse zárúrli áhmiyetke iye emes, sebebi ol profildegi ılay bólekleriniñ quramı 90 sm ge shekem bolğan kesindiler menen bekkem baylanıslı ham bul quram 2-12% ge shekem boladı. Topıraqtağı duz sıyaqlı ózgeshelik 50 sm den artıq procent quramındağı ılay bólekshesiniñ quramı menen kórinedi.

Teñiz jağasındağı shor ılaydıñ topırağı. Qatlamdağı duz muğdarı 02 sm 24, 48%, sonday-aq xlor 10, 4 %, sulfatlar 5, 1 %. Xlor panlarınıñ sulfat ionlarinan keskin asıp ketiwi xlorid tipindegi turaqlı joqari minerallasqan jer astı suwı shárayatında topraqlarda duzlardıñ toplanıwı menen anıqlanadı. Sonday etip, qatlamda 2-30 sm, sonday-aq: uyqas türde 2-7, 7-21, 21-30 sm, tıgız qaldıqtağı duz muğdarı 3, 11%, 2, 24% hám 1, 11% ti quraydı. Bul gorizontta xlor muğdarı 1, 4% hám sulfatlar-0, 6% ti quraydı. Tıgızlıqtıñ kólemli qaldıqları 30 sm den 270 sm shuqurlıqqa shekem, tiykari 1, 19 -1, 91% ge shekemgi aralıqında boladı. 50 sm ge shekem bolğan ximiyalıq tur sulfit-xlorid natriy xlorid penen almastırıladı. Topıraqtıñ tereñ qatlamlarınıñ ızğarlıgınıñ asıwı shor jerlerdiñ ayriqsha belgisi bolıp tabıladi. Íğallıq topıraq eritpesiniñ koncentraciyasın azraq páseytedi, ósimliklerdiñ rawajlanıwına unamlı tásir kórsetedi.

Ósimlik topırağınan ılay shor topıraqtıñ duz rejimi efüzyon menen almastırıladi. Bul pútkil topıraq profilinde duzlardıñ bir tegis toplanıwın kórsetedi. Bul efüzyon shorlanıw rejimi nátiyjesinde duzlardıñ tiykarğı bólegi duz qabıgında toplanğan.

60 sm ge shekem bolğan qabıq penen saz shor topıraqtı jutiw qábileti tómen hám 100 g topıraq ushın 5-16 sm shekem ózgerip turadı. Baza quramında 30 sm ge shekem bolğan topıraq qatlamında kaltsiy, keyin magniy, natriy ústinlik etedi. Topıraqtı jutiwshi kompleksde natriydiñ bar ekenligi shorlanıw belgisin kórsetedi biraq, bul hádiyse zárúrli áhmiyetke iye emes, sebebi ol profildegi ılay bólekleriniñ quramı 90 sm ge shekem bolğan kesindiler menen bekkem baylanıslı hám bul quram 2-12% ge shekem boladı. Topıraqtağı duz sıyaqlı ózgeshelik 50 sm den artıq procent quramındağı ılay bólekshesiniñ quramı menen kórinedi.

Kesiw profildegi topıraqtıñ ayriqsha salmağı 2, 32-4, 66 g/sm, topıraq qatlamında bolsa 2-50 sm-2, 32-3, 13% g/sm. Topıraqtıñ pútinligi pH 9, 0 -9, 4 topıraq ortalıgında Na₂CO₃ soda bar ekenligi menen belgilenedi. Eritpede natriy karbonattıñ payda bolıwı, kebirlengen

topraqlardıń sıpalğan kompleksinen natriydiń shıǵıwı menen baylanıslı bolıp tabıladı. Kesiw profildegi salmaqlı qatlamlardıń ústinligi 50 sm shuqurlıqtan baslanadı, bul qatlam izǵarlanadı hám topıraq izǵarlıǵı shuqurlıq penen artadı, granit suw menen azıqlanadı.

Bunday qabıqlı shor ılay topıraqta tek jergilikli ósimliklerden halofitlardıń ayırım túrleri ósiwi múmkin. Sonday etip, 1-tájiriybede tómenдеgi ósimlikler izertlendi:

1.Mikropeplisarachnoiden	10.Salsolanitraria
2.Sueadaaciminata	11.Petrosinomiabrachiata
3.Zimoniumgmelini	12.Kalidium caspium
4.Kareliniacaspica	13.Climakopteralanata
5.Vexcibiaalopescuroides	14.Suaedamicrophylla
6.Halostachuscaspisa	15. Climakopteraaralensis
7.Atriplex fomini	16.Salsola australes
8.Atriplex tatarisa	17. Halocnemunstrobilaeum
9.Haloxylonaphylon	

17 ósimlik túrinen 9 túri (sızıqtan keyin 9-17) qumlı topıraqtaǵı 2-tájiriybede tákirarlandı.

References:

1. Боровский В.М. Почвы и почвенные работы Кызыл-Ординской области. – Труды Института почвоведения АН КазССР. 1959, т.10
2. Волков А.И. Почвы Кызыл-Ординской области и перспективы их использования. – Проблемы освоения пустынь. 1971, № 2.
3. Боровский В.М. Усыхание Аральского моря и его последствия. Изв. АН ССР. Серия географ. 1978, № 5.